

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА ПЕДАГОГА СРЕДСТВАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Нарзикулова Фируза Батыровна

Доктор психологических наук (DSc), профессор кафедры «Педагогика, Психология и Физическая культура», Самаркандский государственный институт иностранных языков

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования профессионального имиджа педагога в условиях цифровизации образования. Обосновывается роль инновационных психолого-педагогических технологий как эффективного инструмента в развитии позитивного профессионального имиджа. Предлагаются практические подходы к реализации данных технологий в образовательной практике, а также выделяются ключевые компетенции современного педагога, способствующие построению его позитивного имиджа.

Ключевые слова: профессиональный имидж, педагог, психолого-педагогические технологии, инновации, цифровизация образования, педагогическая идентичность, soft skills.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of the formation of a teacher's professional image in the context of digitalization of education. The role of innovative psychological and pedagogical technologies as an effective tool in developing a positive professional image is substantiated. Practical approaches to the implementation of these technologies in educational practice are proposed, and key competencies of a modern teacher that contribute to building his positive image are highlighted.

Key words: professional image, teacher, psychological and pedagogical technologies, innovations, digitalization of education, pedagogical identity, soft skills.

Современное образование предъявляет новые требования к личности педагога, ориентируя его на постоянное профессиональное развитие, цифровую грамотность, креативность и умение взаимодействовать в поликультурной образовательной среде, в соответствии в этих условиях *формирование*

профессионального имиджа становится неотъемлемой составляющей успешной педагогической деятельности [6;7]. Современные инновационные психолого-педагогические технологии открывают новые возможности для конструктивного формирования и развития позитивного имиджа педагога, обеспечивая эффективную коммуникацию, доверие со стороны обучающихся, родителей и коллег.

В стратегических документах, таких как *Концепция развития системы непрерывного образования в Республике Узбекистан до 2030 года*, подчеркивается необходимость повышения профессионализма педагогов, в том числе через развитие их личностного и профессионального имиджа. Особое внимание уделяется компетенциям педагога XXI века, включая его способность к самопрезентации, саморазвитию, применению инновационных подходов и коммуникации в цифровой образовательной среде [1].

Согласно *международным рекомендациям ЮНЕСКО по профессиональному развитию педагогов*, важным аспектом устойчивого образования является формирование у преподавателей *позитивного профессионального образа*, способствующего не только повышению качества образования, но и устойчивости и инновационности образовательных процессов. В документе «*UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT)*» подчеркивается значимость цифровой культуры и инновационного подхода в формировании профессионального имиджа педагога [2].

Профессиональный имидж педагога - это устойчивая система представлений окружающих о личности и профессиональных качествах преподавателя, включающая как внешние, так и внутренние компоненты. Он формируется под влиянием стиля общения, внешнего вида, поведенческих стратегий, уровня компетентности, а также способности к эмпатии, рефлексии и саморазвитию. Современный педагог - это не просто носитель знаний, но и личность, обладающая высоким уровнем педагогической культуры, этики и профессионального самосознания. Современные исследования [3;4;6;7] подтверждают, что имидж влияет не только на отношение обучающихся, но и на качество образовательного процесса в целом.

Современные технологии обучения и психологической поддержки позволяют педагогу осознанно выстраивать профессиональный образ, соответствующий требованиям времени, к числу таких технологий мы можем отнести [5;6;7;8]:

технологии развития эмоционального интеллекта (EI) - помогают педагогу лучше понимать себя и других, выстраивать конструктивную коммуникацию;

коучинг и менторинг - способствуют саморефлексии и профессиональному росту;

технологии развития soft skills - критическое мышление, креативность, стрессоустойчивость;

цифровые образовательные технологии (EdTech) - создают условия для формализации цифрового имиджа и активного позиционирования в профессиональной среде.

Применение вышеуказанных технологий позволяет педагогу *создавать устойчивый, профессионально привлекательный образ*, соответствующий ожиданиям общества и требованиям образовательной системы.

Формирование профессионального имиджа педагога - это сложный и многогранный процесс, отражающий не только личностные и профессиональные качества специалиста, но и его способность адаптироваться к меняющимся условиям образовательной среды. В условиях цифровизации, глобализации и поликультурного взаимодействия возрастает значение осознанного конструирования имиджа, основанного на инновационных подходах, социальной рефлексии и психологической устойчивости. Имидж педагога включает в себя как внешний облик и коммуникативное поведение, так и внутренние установки, профессиональные ценности, стиль педагогического взаимодействия и уровень эмоционального интеллекта. Его формирование происходит поэтапно, с участием различных механизмов: от самопозиционирования и профессиональной социализации до институционального признания и общественного восприятия. Понимание этапов и механизмов формирования имиджа позволяет целенаправленно управлять этим процессом, разрабатывать эффективные программы профессионального развития и повышать качество педагогической деятельности в целом.

Формирование имиджа педагога представляет собой процесс, разворачивающийся на протяжении всей профессиональной деятельности, проходящий через определённые этапы и активируемый рядом психологических и социальных механизмов. В научной литературе [6;7] выделяются **ключевые этапы** формирования имиджа, каждый из которых сопровождается **характерными механизмами**:

1. Этап самоидентификации (личностно-ценностный): на этом этапе педагог осознаёт собственную профессиональную роль, формирует личностные ориентиры, профессиональные установки и ценности. **Происходит развитие следующих механизмов:**

- **саморефлексия** - анализ своих качеств, стиля общения, педагогических приёмов;
- **мотивация профессионального роста** - стремление к личностному и карьерному развитию;
- **формирование Я-концепции** - согласование реального и идеального образа себя как педагога.

2. Этап внешнего позиционирования (коммуникативно-поведенческий): педагог начинает осознанно транслировать определённые поведенческие и коммуникативные стратегии, направленные на формирование желаемого образа в глазах окружающих. **Происходит развитие следующих механизмов:**

- **вербальное и невербальное поведение** (речь, интонация, внешний вид, мимика, осанка);
- **коммуникативная компетентность** - умение выстраивать эффективные и уважительные отношения с обучающимися, коллегами и родителями;
- **психологическая эмпатия** - чувствительность к эмоциональному состоянию других;

3. Этап профессионального признания (институциональный): на этом уровне формируется общественное восприятие и признание имиджа педагога как специалиста и личности. **Происходит развитие следующих механизмов:**

- **результативность педагогической деятельности:** успехи учеников, внедрение инноваций, участие в проектах и пр.;
- **публичность и экспертность** - участие в конференциях, публикации, наставничество;
- **институциональная поддержка** - оценки коллег, администрации, профессиональных сообществ.

4. Этап устойчивого имиджа (социально-ролевой): формируется стабильное восприятие педагога как профессионала с уникальным стилем,

авторитетом и положительной репутацией. Происходит развитие следующих механизмов:

- **социальное влияние** - педагог как лидер мнений, источник ценностей и норм;
- **репутация** - накопленный капитал доверия и уважения;
- **брендинг личности** - использование медиа, профессиональных сетей для усиления публичного имиджа.

Таким образом, формирование имиджа педагога - это динамичный и циклический процесс, проходящий через осознание себя, внешнее проявление, общественное признание и социальную реализацию. Его успешность во многом определяется способностью педагога к саморазвитию, адаптации, инновационности и эмоциональной устойчивости. В этом контексте инновационные психолого-педагогические технологии выступают не только как инструмент обучения, но и как мощное средство формирования и укрепления профессионального имиджа педагога. Они способствуют развитию гибких навыков, повышению мотивации, креативности, коммуникативной культуры и эмоционального интеллекта учителя, что в свою очередь усиливает его привлекательность и авторитет в глазах обучающихся, родителей и профессионального сообщества.

Понимание этапов и механизмов имиджеобразования, в сочетании с грамотным применением инновационных подходов, позволяет системно подходить к повышению качества образования через развитие личности самого педагога как носителя позитивного, современного и профессионально значимого образа.

Список использованной литературы:

1. Концепция развития системы непрерывного образования в Республике Узбекистан до 2030 года: Постановление Президента РУз от 29.04.2019 г. № ПП–4310 // Национальная база данных законодательства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/4322786>
2. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Version 3. – Paris: UNESCO, 2018. – 76 p. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721>
3. Андреева Е. В. Системный подход в изучении имиджа современных студентов // Современное образование. - 2024. - №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/a-systematic-approach-to-the-study-of-modern-students-image-sistemnyy-podhod-v->

izuchenii-imidzha-sovremennyh-studentov

4. Аткичюнене Е. С. Имидж современного учителя // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2020. - №2. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-sovremennogo-uchitelya>
5. Исаева О.М., Савинова С.Ю. Развитие эмоционального интеллекта: обзор исследований [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2021. Том 10. № 1. С. 105—116. DOI: <https://doi.org/10.17759/jmfp.202110011>
6. Нарзикулова Ф.Б. Теоретико-методологические основы исследования развития профессионального имиджа педагога в психологической науке. // Монография. - Самарканд: Издательство «РЦППКИППКРНОСО», 2020. - 206 с.
7. Нарзикулова Ф.Б. Совершенствование социально-психологических условий развития профессионально-имиджевого потенциала педагога. // Монография. – Самарканд: Издательство «СамГИИЯ», 2025. – 164 с.
8. Смелова А. А. Роль EdTech-компаний в цифровизации образования: зарубежный взгляд // Общество: социология, психология, педагогика. - 2025. - №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-edtech-kompaniy-v-tsifrovizatsii-obrazovaniya-zarubezhnyy-vzglyad>